

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник

Павлова С. Ф.

Заступник генерального директора
НКЗ “Чигирин”

ЄПИСКОПИ ЧИГИРИНСЬКІ – ВІКАРІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ ЄПАРХІЇ (кінець XVIII – початок XIX ст.)

В останній чверті XVIII ст. на півдні та заході Російської імперії відбулися територіальні зміни, пов'язані з трьома поділами Польщі (1772, 1793, 1795) та російсько-турецькими війнами (1768–1774, 1781–1791). Тому було перебудовано адміністративно-територіальну систему українських земель та перерозподілено парафії між новоствореними єпархіями. У 1796 р. було утворено Київську губернію, яка повністю розмістилася на Правобережжі, а після розпорядження Св. Синоду від 7 вересня 1797 р. до складу Київської митрополії увійшло 12 повітів¹. Серед них – Чигиринський. У кожному повітовому місті було Духовне правління, завдяки якому царський уряд хотів перетворити Церкву у слухняного виконавця своєї волі. Протягом XIX ст. кількісний склад повітів Київської митрополії майже не змінювався. На рівні повітів існували церковні окружні протопопії, які поділялись на благочиння. Управлінські посади обирали вільними голосами, а з часом протопопів та благочинних назначали. Інститут благочинних виник пізніше, ніж протопопії, але у церковному житті він став ефективнішим самодержавницькому курсу на централізацію і бюрократизацію церковного апарату. Тому київські владики своїми діями поступово ослаблювали протопопії, а в 1841 р. за митрополита Філарета (Амфітеатрова) взагалі їх скасували. Незважаючи на те, що населення Київської губернії зростало, царський уряд рідко давав дозвіл на утворення церковних одиниць, а з другої половини XIX ст. дрібні парафії було скорочено. У 1797 р. реформована Київська єпархія нараховувала 1327 церков², зокрема в Чигирині – 100. В них служили 3890 священно- і церковнослужителів.

Управляти Київською єпархією митрополиту допомагали помічники в архієрейському сані з правами вікаріїв. Так, 16 жовтня 1799 р. було створено Чигиринське вікаріатство³ з місцеперебуванням і управлінням у Київському Золотоверхому Михайлівському монастирі. Вікарний єпископ з титулом єпископа Чигиринського займався справами 12-х повітів Київської губернії та доглядав за духовними навчальними закладами. Також в коло його обов'язків входило все, що доручав йому митрополит. Вікарний єпископ Київської митрополічної єпархії отримував 1000 руб. платні. Першим єпископом Чигиринським 1800 р. став архімандрит Новгород-Сіверського Спаського монастиря Феофан Шиянов-Чернявський. Тоді Києво-Михайлівський монастир занепадав. Обійнявши посаду настоятеля монастиря, вікарій Феофан зумів розширити межі обителі. Саме він заснував чернечий скит для іноків “Феофанія”.

Єпископ Феофан керував будівництвом храмів у Чигиринському повіті. 8 жовтня 1800 р. з його благословення на місці старого однойменного було закладено наріжний камінь Троїцького мурованого храму Мотронинського чоловічого монастиря. Контракт на будівництво церкви укладено 22 травня того року з жителем м. Єлизаветграда Артемом Чеменком. “Виконання підрядних робіт мало бути з монастирського матеріалу. Кошторис таких витрат складав 9 тис. асигнаціями”⁴. Але вже 10 жовтня 1802 р. “от поспешности в кладке оной или по недостатку прочных материалов церков сия будучи совсем кончена обрушилась”⁵. 28 березня 1801 р. мотронинські ченці просили єпископа Феофана дозволити їм з розібраної 14 червня 1800 р. “ветхोї” церкви використати матеріали на ремонт келій та інших монастирських будівель. Вікарій Феофан благословив братію здійснювати будівельні роботи в обителі. 20 червня 1800 р. за резолюцією Фео-

¹ Дорошенко Ю. Православна Церква в Україні у XIX ст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://WWW.apologet.Kiev.ua /index.php? option=com -content &view=article&id=310:ix-s&catid=46 & Ibemid=35>.

² Там само.

³ Там само. С. 5.

⁴ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. Книга I: Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 р. // Відлуння. Черкаси, 1997. С. 169.

⁵ Там само. С. 170.

фана освячено Свято-Миколаївську церкву Лебединського Миколаївського жіночого монастиря, побудовану з благословення Київського митрополита Ієрофея Малицького (1796–1799).

Перший вікарій Київський Феофан Шиянов заснував при Київському Золотоверхому монастирі “русскую школу ирмолайного пения”, куди набирали хлопців з парафій “преимущественно чигиринскаго уезда” для того, щоб вони мали змогу поступити “в низшие классы киевской академии”¹. Пастирів, які виділялись “искусным поведением всячесекого” єпископ Феофан відзначав церковними нагородами та підсилював парафії високоосвіченими кадрами. Зокрема, 1803 р. настоятеля Покровського храму с. Івківці о. Григорія Карповського було нагороджено рідкісною як для священників того часу нагородою – набедреником. У 1806 р. дяка Савву Микитовича Барвінського рукопокладено у диякони до повітового собору Чигирина².

У XIX ст. було поширено звичай після нетривалого служіння архіреїв на одній кафедрі переводити рішенням Св. Синоду в інші єпархії, тому на початку 1807 р. Феофана перевели у Полтаву. За місяць, 24 лютого 1807 р., Чигиринським єпископом висвячено професора богослов'я, ректора Київської академії, архімандрита Іриней (в миру Іван Якимович Фальковський). Сучасники писали про єпископа Іриней як про вченого й аскета, у якого “редко где можно подметить черты обыкновенного человека”³ та характеризували, що “оригинален склад его ума, оригинальны его воззрения по самым важным и даже мелочным вопросам, оригинальна вся его жизнь и самая обстановка жизни, а его трудолюбие и плодовитость положительно феноменальны. Ничего в нем гениального, это просто талант, но талант удивительно разносторонний”⁴. Мирські проблеми Іриней не цікавили. Однак ми зустрічаємо й протилежні характеристики Фальковського, як особистість, що любила діяльність “широкую кипучую, но самостоятельную и независимую”⁵. Єпископ Іриней “крайнею заботою” відносився до “маленької пастви”⁶, але дуже рідко її відвідував, керуючи здебільшого через Чигиринське духовне правління. Вирішував адміністративні та господарські справи церков та монастирів Чигиринських протопопій. Зокрема, у 1808 р. ігумен Свято-Миколаївського монастиря Іоанникій в рапорті до Іриней просив дозволу на продаж млина⁷. Духовенство чигиринських церков надавало вікарію Іриней статистичні дані про демографічну ситуацію в селах Чигиринського повіту. Цей факт підтверджує священник Лаврентій Похилевич у своїй роботі “Сказания о населенных местностях Киевской губернии” (1865). Саме “сведения о числе жителей в 1808 году во всех селах Чигиринского уезда”⁸ було використано в описі сіл Чигиринського повіту. Парафіяльним священникам він рекомендував працювати над своїми проповідями самостійно та використовувати “Книгу поучений воскресных и ежедневных как самую нужнейшую для душевной пользы прихожан”⁹. Благочестивих отців нагороджував, лінивих, які не хотіли писати проповіді “подвергал взыскаиям”. Зокрема, священника Юхима Кедринського, який не надав вчасно в Чигиринське духовне правління розклад проведення служб, благословив “в уединенном месте доземных поклонов”¹⁰. За п'ять років єпископства Іриней Фальковський не змінив свого аскетичного способу життя. Від сидячої роботи, великого розумового навантаження та постійних постів він важко захворів. Прохворівши літо і зиму, 26 квітня 1811 р. єпископ Іриней звернувся у Синод з проханням звільнити його з посади вікарія і дозволити постригтися у схиму в Китаївську пустинь Києво-Печерської лаври. Замість цього Іриней було нагороджено орденом св. Анни першого ступеня, який він ніколи не носив, навіть в урочистих випадках¹¹.

19 лютого 1812 р. преосвященного Іриней призначили єпископом у Смоленськ. Того ж року армія Наполеона Бонапарта вступила в межі Російської імперії і паства Іриней опинилась

¹ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский // Киевская старина. 1883. С. 705-706.

² Назарій (Лавріненко), єпископ Кронштадтський, Перерва В. Село Івківці: з історичної та духовної спадщини. Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2016. С. 27.

³ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский. С. 678.

⁴ Там же. С. 714.

⁵ Там же. С. 679.

⁶ Там же. С. 691.

⁷ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. С. 143.

⁸ Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской Губернии. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2005. С. 523.

⁹ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский. С. 703.

¹⁰ Там же. С. 704.

¹¹ Там же. С. 680.

у зоні військових дій. 5 серпня 1812 р. було фатальним для Смоленська: “церкви дома башни – все что могло гореть запалало от кучи ядер и гранат полетевших в город из 150 неприятельских орудий”¹. Єпископ Іриней не покидав храм, ревно молився і тільки після того як ядро влучило в баню, його насильно вивели віряни. З вересня по листопад 1812 р. Іриней жив у Ярославлі, а 20 грудня повернувся у зруйнований Смоленськ. Тут, у Смоленській і Могилевській єпархіях, він почав створювати духовні правління та відроджувати церкви і монастирі. Не знайшовши спільної мови з рязанським архієпископом Феофілактом Русановим, якому Св. Синод надав право допомагати Іриней налагоджувати роботу, єпископ просився на Полтавську кафедру. Скориставшись особистими зв'язками, Іриней 28 липня 1813 р. не тільки отримав спеціально для нього придуманий титул коад'ютора Київської митрополії, а ще і 5000 руб. - залишок з доходів за свічки з Смоленської єпархії. Єпископ самостійно управляв своєю чигиринською паствою і тільки “в общецерковных делах сносился с митрополитом за посредством консистории”². Іриней знову налагодив тісні зв'язки з священнослужителями чигиринських церков. “Свосрочно писані” проповіді він відсилав у Чигиринське духовне правління. А коли навесні 1820 р. Хрестовоздвиженський собор зруйнувала повінь, то наступного року преосвященний Іриней на південно-східній частині головної вулиці міста розпочав будівництво дерев'яного Воздвиженського храму. У 1823 р. зведення двобанного собору було завершено. Про його архітектурну композицію дізнаємося з малюнка місцевого художника І. Т. Запорожченка 1924 р., який сьогодні зберігається в фондах НІКЗ “Чигирин” (Г-92).

Статус коад'ютора Київської митрополії, якому було підпорядковано всі штатні і позаштатні обителі Київської єпархії, дозволяв Іриней вирішувати всі справи, опираючись на “євангельську заповідь или совет”. Зокрема, Златопольська економія поміщика генерала Висоцького претендувала на землі, які ніби незаконно придбав Лебединський Георгіївський монастир. Дізнавшись про цей факт він повернув спірні землі поміщику. Свої дії Іриней пояснив монастирській братії так: “...отдать ему и рубашку, только-бы не иметь нужды судиться с ним”³.

У 1821 р. у Мотронинському Свято-Троїцькому монастирі з благословення преосвященного Іриней побудовано та освячено церкву в ім'я Іоанна Златоуста. 30 серпня 1921 р. настоятель з братією монастиря попросили Іриней перейменувати Златоустівський престол в теплій церкві на Успіння Пресвятої Богородиці, але митрополит Серапіон на це не погодився⁴.

Єпископ Іриней приділяв значну увагу кадровим питанням своєї пастви. У 1822 р. священика Покровської церкви с. Тишківки Харалампія Поторожинського резолюцією перевів у парафіяльний Миколаївський храм. Він також піклувався про сім'ї духовенства і розпорядився встановити т. зв. “особую кружку”, третя частина з якої йшла на допомогу престарілим священикам, сиротам та вдовам⁵.

Продовжуючи справу свого попередника, Іриней переймався розвитком школи. Крім фінансування та утримання, він щодня проводив заняття з арифметики, катихизису.

Духовну консисторію він недолюбливав. У ній тоді засідали архімандрити та ігумени київських монастирів, а в канцелярії панувало хабарництво. Про це було відомо навіть у віддалених благочиннях. Цікавою є історія про те, як під час своїх візитацій в одній із чигиринських церков Іриней зупинився перед картиною Страшного Суду, де серед грішників, що йшли у пекло, було намальовано “лица иноческого чина и миряне не простого звания”. Показуючи на картину, єпископ спитав диякона: “Хто це?”. Той простодушно відповів: “Київская дикастерія”. З цього приводу преосвященний навіть заплакав⁶. Помер Іриней 29 квітня 1823 р., а 1 травня його поховали в приділі Вмц. Катерини Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Після смерті єпископа Іриней на місці чигиринського вікарія Київської митрополічної єпархії служив Афанасій Протопопов. Це був високого рівня вчений, який мав наукові дослідження з теології, історії, археології, географії та літератури; захоплювався філософією. До цього він був ректором Тверської духовної семінарії та настоятелем Калязинського монастиря.

¹ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский. С. 682.

² Там же. С. 690.

³ Там же. С. 694.

⁴ Мариновский Ю. Черкаська минувшина. С. 143.

⁵ Булашев Г. Иреней Фальковский, коадьютор киевский. С. 705.

⁶ Там же. С. 717.

Сучасники єпископа Афанасія характеризували його як будівничого сакральних споруд. Зокрема, в Чигирині у 1824 р. за кошти вірян побудували однопрестольну дерев'яну церкву в ім'я Успення Пресвятої Богородиці. Престол дерев'яний “снесарской роботи” – “без приделов, з двома невеличкими притворами, з маленькими “крильцями”¹. Того року поряд з церквою споруджено дерев'яну дзвіницю з невеличким ганком. Свято-Успенський храм добре видно на малюнку К. Пржичиховського 1865 р. та гравюрі Я. Стифі “Вид Чигирин в середині XIX століття”. У 1825 р. в с. Новоселівка зведено кам'яну церкву в ім'я Вмч. Георгія. Через рік архітектор Вільєн Гесте склав проект перепланування повітового центру. За планом В. Гесте у Чигирині також створено дві соборні площі, де єпископ Афанасій планував побудувати сакральні споруди.

Як і попередник, Афанасій опікувався справами осередків чернечого життя Київської єпархії. Так, 1825 р. у Чигиринський Свято-Троїцький монастир прислали на прохання ігумені Феофанії моці вмч. Варвари, прп. Єфросинії – княгині Полоцької, щмч. Лукіана, преп. Павла Послушливого, Макарія Диякона, Меркурія Посника, Мойсея Чудотворця, Агафона Чудотворця, Паїсія Постника і Пімена Постника. У дарчій грамоті вказувалось, що священні дари є “залогом благочестивого життя сестер”². Цікавим свідченням є те, що монастирі того часу володіли немалими маєтками. Настоятель Мошногірського Вознесенського монастиря ієромонах Леонтій отримав від єпископа Чигиринського Афанасія дозвіл віддати млин Мошенської економії графа М.С. Воронцова в 12-річну оренду³. Наприкінці 1826 р. було підписано контракт між управляючим Мошенським маєтком І. Т. Ягницьким та ігуменом Леонтієм, за яким щорічна платня за оренду становила 150 руб. асигнаціями.

Після смерті Афанасія Протопопова 21 листопада 1826 р. в Софіївському соборі на свято Введення Пресвятої Богородиці відбулась хіротонія нового чигиринського єпископа, яким став ректор Київської духовної академії, архімандрит Мелетій (в миру Михайло Іванович Леонтович), призначений водночас настоятелем Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Митрополит Київський і Галицький Євгеній (Болховітінов), етнічний росіянин, намагався провести на керівництво монастирями “великоросів”. В цьому йому допомагав єпископ Мелетій. До середини XIX ст. майже всі керівні посади у жіночих обителях обіймали “великороси”⁴. За півтора року Мелетія перевели на Пермську кафедру.

Таким чином, протягом 1799–1921 рр. вікарні єпископи з титулами єпископа Чигиринського були помічниками і порадиниками митрополитів Київських та Галицьких у справах управління внутрішніми конфесійними процесами Київської митрополічної єпархії. Вони відігравали значну роль в кадровій політиці, розбудові осередків чернечого життя, будівництві сакральних споруд у парафіях, у заснуванні і регулюванні навчальних процесів в духовних навчальних закладах Київської єпархії і, зокрема в Чигиринському повіті. Слід зазначити, що в Чигирині до наших днів (вересень 2017) збереглася споруда духовного правління, розташована на вул. П. Дорошенка № 64. Саме туди у 1799–1921 рр. приїздили єпископи Чигиринські, вікарії Київської митрополії. Маємо надію, що Церква та Чигиринський районний відділ культури встановлять на ній меморіальну дошку.

Аналізуючи життєві лише чотирьох єпископів Чигиринських, приходимо до висновку, що всі вони вели аскетичний спосіб життя, займалися богословськими науками, педагогічною діяльністю, писали наукові праці, за служіння Церкві отримали високий духовний сан. Один з них – Мелетій Леонтович, якого у 1978 р. було канонізовано.

Дослідження життя 19-ти єпископів Чигиринських вікаріїв Київської єпархії (1828–1921) будемо продовжувати, щоб збагатити духовну скарбницю Чигиринського краю.

¹ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. С. 151.

² Там само. С. 105.

³ Лавріненко Н. Православні монастирі Південної Київщини (соціально-економічна діяльність) 1793–1917 рр. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. 2009. С. 150.

⁴ Лавріненко Н. Православні монастирі Південної Київщини. С. 80.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018